

Hintergrund: Rund 35% aller Krebsdiagnosen in Deutschland betreffen Menschen im erwerbsfähigen Alter, die vor der Herausforderung der beruflichen Wiedereingliederung stehen. Ambulante psychosoziale Krebsberatungsstellen (KBS) bieten Unterstützung, jedoch mit begrenzten Ressourcen.

Zielsetzung: Im Rahmen der CARES-Studie (Cancer rehabilitation support by cancer counseling centers) wurde ein Programm zur intensivierten Unterstützung von Krebserkrankten bei der beruflichen Wiedereingliederung in KBS entwickelt. Geschulte Berufslots*innen (BL) führten die Intervention durch. Die Machbarkeit der Intervention wurde quantitativ und formativ evaluiert. Ziel dieses Beitrags ist die formative Evaluation der Intervention aus Langzeitperspektive der Ratsuchenden (RS).

Methode: Die Intervention wurde in 18 KBS zwischen 10/2022-6/2024 durchgeführt. Es wurden semi-strukturierte Leitfadenterviews mit RS während der Beratung (T0) geführt. Eine Teilstichprobe wurde bis zu 14 Monate nach dem Erstinterview erneut interviewt (T1). Samplingkriterien für die Interviews waren soziodemografische und interventionsbezogene Kriterien sowie die subjektive berufliche Zufriedenheit zu Beratungsbeginn. Die Telefon-Interviews wurden transkribiert und inhaltsanalytisch ausgewertet. Die Analyse orientierte sich am Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR). Die Kodierung erfolgte deduktiv entlang der Dimensionen und Subkategorien des CFIR und wurde induktiv ergänzt. Vorgestellt werden die Ergebnisse zu T1 zu den CFIR Subkategorien relativer Vorteil und Bedürfnisse der RS.

Ergebnisse: Die Stichprobe zu T1 bestand aus 10 RS (6 weiblich, 4 männlich) im Durchschnittsalter von 50 Jahren, die zwischen 10/2022-5/2023 mit der Beratung begonnen. Die T1-Interviews fanden zwischen Februar und Juni 2024 statt. Zu T1 schilderten die meisten RS einen sporadischen Kontakt zum BL. Einige benannten keinen akuten Beratungsbedarf mehr, erwarteten jedoch zukünftige Bedarfe, z. B. bei einem erneuten Reha-Antrag. Die RS waren insgesamt sehr zufrieden mit der Beratung. Wahrgenommene Vorteile waren eine feste Ansprechperson, kurzfristig verfügbare Termine, die Bündelung von Unterstützungsangeboten und das gewonnene Sicherheitsgefühl. Die RS schätzten die klaren Empfehlungen der BL und die Abgrenzung des Programms von primär psychoonkologischen Angeboten. Gleichzeitig wird die psychosoziale Ausrichtung der Intervention, die emotionale Aspekte der Wiedereingliederung thematisiert, im Vergleich zu anderen Angeboten (z. B. IFD) positiv bewertet. Vereinzelt wurde sich eine proaktivere Kontaktaufnahme der BL gewünscht. Beratungszeiten in den Abendstunden und eine bessere Zusammenarbeit zwischen Krebszentren und KBS wurden ebenfalls angeregt. Trotz hoher Beratungszufriedenheit wurden fehlende Kooperation und Unterstützung des Arbeitgebers als häufige Grenzen der Beratung genannt.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Das BL-Programm bietet ein bedürfnisorientiertes Beratungsangebot für Krebsbetroffene mit beruflichem Unterstützungsbedarf in KBS. Die Ergebnisse zeigen sowohl förderliche als auch hinderliche Implementierungsfaktoren und verdeutlichen langfristige berufsbezogene Beratungsbedürfnisse der RS. Insgesamt wird das Beratungsangebot positiv bewertet und trägt dazu bei, eine Lücke in der ambulanten psychosozialen Versorgung von Krebsbetroffenen zu schließen.